

CRIZĂ ȘI DISCONFORT MORAL: PĂCATUL UNEI FEMEII BĂTRÂNE, FOST CANTOR ROMANO-CATOLIC¹

Tünde KOMÁROMI^{*}

Crisis Management and Moral Discomfort: the Case of a Catholic Clerk (Abstract)

The paper presents the case of a Hungarian Catholic clerk, an 81 year old lady from the Transylvanian countryside. Her daughter has sent her a bigger amount of money, but she understood soon that the post officer, a woman herself, has stolen a significant part of it. A procedure of reclamation followed, but the case remained unsolved. The director of the post-office and the local policemen did not help. Then she turned to the Romanian Orthodox priest for help and offered some money in change. Although it is quite widespread among the local Hungarians of different religious affiliation (but almost never Orthodox) to ask Romanian Orthodox priests for help in times of personal crisis (or the crisis of a family member), this is a highly contradictory solution for a pious Catholic clerk. She's never been before to any Orthodox priest, but she was aware of similar help seeking activities among the local Hungarian, Romanian or Roma. The same is true for the use of magic during her long lifetime. But using magic is regarded less sinful by the old clerk, than going to the Orthodox priest for the solution of a legal case. She senses God's intention behind her failure.

Keywords: personal crisis, divine punishment, moral discomfort, Orthodox priest, interethnic and interconfessional relationships.

Cuvinte-cheie: criză personală, pedeapsă divină, disconfort moral, preotul ortodox, relații interetnice și interconfesionale.

Lucrarea de față este un studiu de caz, relevant nu numai în context local, ci și în context transilvănean. Mătușa Teréz², o femeie de 81 de ani, romano-catolică de etnie maghiară, fost cantor al comunității locale de catolici, a comis o faptă fără precedent în viața ei: a cerut ajutor de la un preot ortodox într-o situație de criză declanșată după un furt. Această faptă era în contradicție cu valorile și convigerile sale religioase. Timp de o viață a observat cum vecinii și alți săteni și-au rezolvat situațiile de criză în mod similar și păreau să-și atingă scopul.

¹ O variantă diferită a acestui studiu a fost publicată în limba maghiară: *Krizishelyzet, megoldási kísérletek és büntudat: egy katolikus kántornő esete*, în Jakab, Albert Zsolt – Kinda, István (edit.), *Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére* [Poarta de aur. Studii în onoarea lui Ferenc Pozsony], Cluj-Napoca, Asociația Etnografică Kriza János – Muzeul Etnografic Maghiar în Aer Liber – Muzeul Național Secuiesc, 2015, 693–701.

^{*} Universitatea Károli Gáspár, Institutul pentru Studii Sociale și Științele Comunicării, Budapesta (Ungaria).

² Numele femeii este fictiv.

Am întâlnit-o pe mătușa Teréz în satul Hășmaș³, în centrul Transilvaniei. Populația satului e relativ numeroasă (în jur de 4500 de oameni) și de etnie diferită: români, maghiari și câteva familii de rromi. Satul a suferit schimbări radicale în perioada colectivizării (în anii 1950) și în deceniile perioadei socialiste care au urmat. Pământul a fost naționalizat, proprietatea privată a trecut în proprietatea statului. Țăranii au fost nevoiți să lucreze la „colectiv”⁴ sau în fabricile din orașul apropiat. Satul a fost nevoit să primească în jur de 2000 de moși din Munții Apuseni, convinși de către liderii Partidului Comunist local să se mute la Hășmaș (primul val în anii 1960, al doilea val în anii 1970). Grădinile țăranilor înstăriți (nu doar ale celor declarați chiaburi) au fost parțial oferite *viniturilor*, care s-au apucat să ridice case noi. Au apărut și străzi noi. Satul a început să se extindă. Migrația (organizată, influențată prin sprijin politic special) a fost prezentată ca un proces care înlesnește modernizarea și urbanizarea. Mulți dintre cei care s-au mutat în sat considerau Hășmașul un spațiu urban, din cauza proximității orașului și din cauza contrastului cu satele zonei montane.

Compoziția etnică și relațiile de putere din sat au trecut printr-o schimbare rapidă. Românii, minoritari în trecut, au devenit majoritari și fosta elită maghiară s-a marginalizat. De la începutul anilor 90 a venit un al doilea val de schimbări importante. Retrocedarea pământului a fost plină de tensiuni și compromisuri. Un procent relativ ridicat al populației a trecut la metode tradiționale de producție agricolă, când fabricile au dat faliment, câștigându-și existența prin vinderea produselor agricole (preponderent legume) în piețele din zonă. Un număr limitat de locuri de muncă pentru salariați ai bugetului de stat au fost disponibile chiar și în sat, iar cei care devin angajați se consideră norocoși, pentru că existența lor nu depinde de recoltă și de prețurile scăzute ale produselor. În general, banii contează și chiar și o pensie mică e mult apreciată.

Mătușa Teréz provine din familia unui bogătaș din sat, al doilea în ordinea importanței proprietăților funciare. Nu doar pământul, ci până și casa părintească a fost confiscată și naționalizată de către comuniști, birourile colectivului fiind instalate în acest imobil. Familia a fost nevoită să înceapă construcția unei case noi în frigul de noiembrie, locuind pentru o perioadă în șura vecinilor. Nu mi-a povestit mult despre viața sa, dar știm că a urmat studii la Marianum, Institutul Pedagogic Catolic pentru fete⁵, și a dorit mult să devină medic, însă tatăl ei a convins-o că această meserie ar fi de prisos pentru o fată bogată și frumoasă. Niciodată nu a devenit o adeptă a socialismului, în schimb, slujind Biserica Romano-Catolică, a devenit cantor. În această comunitate rolul de cantor

³ Hășmaș este o denumire fictivă, varianta românească a numelui Hagymás, folosită și în publicațiile precedente pentru a-i proteja pe oamenii din sat, care au contribuit prin opiniile și experiențele împărtășite la cercetare. Am efectuat mare parte a muncii de teren pentru teza de doctorat despre vrăjitorie în această localitate. Teza a fost publicată sub forma unei monografii: T. Komáromi, *Rontás és társadalom Aranyosszéken* [Vrăjitorie și societate în Zona Arieșului. Kolozsvár, Cluj-Napoca, Babeș-Bolyai University – Asociația Etnografică Kriza János, 2009. Hagymás se află în județul Cluj, aparținând de ținutul istoric denumit Scaunul Arieș (în limba maghiară *Aranyosszék*), unul dintre cele șapte Scaune Secuiești, unități administrative din Transilvania începând cu Evul Mediu și până în secolul 19. În Scaunele Secuiești nobilimea constituia un procentaj înalt al populației.

⁴ Cooperativa agricolă de producție, sau C.A.P, așa cum era numită cel mai frecvent în vremea aceea.

⁵ Școala Marianum a funcționat la Cluj între anii 1911 și 1948. Clădirea este folosită în prezent de Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai.

presupunerea îngrijirea bolnavilor, dar ea a fost atenționată de către preotul catolic să „*nu cumva să-l cheme la fiecare alcoolic*”. Trebuia să-l cheme doar pentru a servi la ultima mirungere. În cazuri mai simple ea este cea care oferea, de regulă, consolare enoriașilor.

Mătușa Teréz cunoștea bine populația autohtonă. A crescut printre ei și pe unii i-a slujit prin rolul ei de cantor. A întreținut relații bune cu mulți cunoscuți și cu vecinii, având și prieteni în sat sau la distanțe mari de localitate, printre altele fiind prietenă și cu o evreică. Atunci când am întâlnit-o, era o văduvă solitară, copiii fiind căsătoriți de decenii și trăind la mare depărtare de ea. Pentru că lucrase doar la Biserica catolică, nu avea pensie și depindea de ajutorul financiar primit de la fiica ei. Primea lunar o sumă necesară pentru susținerea gospodăriei. Bani i se trimiteau prin poștă și una dintre poștășițe (o femeie de vârstă medie, Margit⁶) îi aducea acasă.

Odată, înainte de Paște, fiica îi trimisese o sumă mai mare ca de obicei. Poștășița știa că mătușa Teréz are văzul slab și s-a folosit de această slăbiciune fizică a ei. I-a dat numai parte din banii sosiți, păstrând restul pentru sine (o sumă destul de mare). Mătușa Teréz nu a bănuțit nimic și a semnat chitanța de parcă ar fi preluat suma întreagă. În scurt timp îi mulțumi fiicei într-o scrisoare pentru bani, menționând suma. Fiica ei a înțeles din scrisoare că mama nu a primit decât o parte din bani și a încercat să clarifice într-o convorbire cu ea ce s-a întâmplat.

Mătușa Teréz s-a dus la oficiul poștal să întrebe directoarea oficiului despre suma primită de la fiica ei și înmână poștășiței Margit. Directoarea a recunoscut că i-a dat lui Margit întreaga sumă, însă nu exista nicio dovadă despre cele petrecute ulterior.

Când mătușa Teréz a înțeles că problema nu se poate rezolva la oficiul poștal, a depus plângere la poliția locală. Polițistul a chemat-o pe Margit, poștășița acuzată, și a rugat-o să demonstreze prin jurământ (cu mâinile pe cruce și Biblie) că nu a furat banii bătrânei. Margit a depus jurământul fără jenă și cazul astfel s-a și încheiat. Când mătușa Teréz a venit la poliție să se intereseze, unul dintre polițiști a introdus-o în acea cameră, unde țin crucea și Biblia închise într-un dulap. Ea a fost impresionată de prezența acestor simboluri religioase la poliție, la fel de folosința lor, și s-a simțit revoltată și fără speranță în același timp. Bani ei au fost furăți și nu exista cale legală pentru judecată. S-a îmbolnăvit de supărare. Nimic nu i se părea mai important decât răzbunarea și decât recunoașterea publică a cazului de furt. Să afle toți că poștășița este „*o gunoaie ticăloasă*”.

Cum nu existau dovezi, era imposibil să se pornească o judecată formală. În cazuri similare, localnicii recurg la metode de justiție alternativă prin practici magice sau cerând ajutor divin. În unele cazuri oamenii caută o vrăjitoare sau fac farmece ei înșiși⁷. Alteori caută un preot ortodox (român) și îl roagă să se roage pentru ei, oferind bisericii

⁶ Margit e un nume fictiv.

⁷ Localnicii consideră că se pot face făcături în cazul conflictelor sau al pagubelor economice serioase cauzate de un făptaș necunoscut. La fel, se crede că făcăturile pot cauza probleme de sănătate, probleme ale relațiilor interumane ori probleme de natură economică (pagube). Acestea sunt domeniile de acțiune ale vrăjitoriei. Religiozitatea este un sistem complementar, iar preoții ortodocși sunt considerați specialiști importanți ai vindecării religioase, capabili să desfacă vrăji (în traducerea în limba engleză a cărții lui Favret-Saada e folosit termenul ‘unbewitching’: Jeanne Favret-Saada, *Unbewitching as therapy*, în „*American Ethnologist*”, vol. 16, nr. 1, 1988, p. 40–56), sau să rezolve cazuri juridice prin rugăciuni, cu ajutorul lui Dumnezeu (T. Komáromi, *Rontás és társadalom Aranyosszéken*).

o donație. Oamenii zic că numai preoții ortodocși sunt de acord să ajute în asemenea cazuri (iar preoții romano-catolici, calviști, sau unitarieni, nu). Se presupune că preoții ortodocși mediază mai eficient între oameni și Dumnezeu și că din rugăciunile lor va rezulta soluționarea cazului și demascarea persoanei vinovate. Judecata se poate discerne observând evenimentele care survin după slujbe, rugăciuni și perioada postului sever al persoanei păgubite⁸. Consecințele pot fi fatale: boli serioase sau chiar moartea (la fel ca în cazul făcăturilor), dar dacă se întâmplă să izbucnească un foc, este interpretat de localnici ca pedeapsă a vinovatului. Paguba e suferită de persoana vinovată sau de către un membru de familie: de exemplu, în cazul în care furtul a fost comis, persoana care a furat va fi pedepsită. Dacă acuzația este falsă, pedeapsa cade pe persoana care acuză. Nimeni nu va condamna persoana care „cere slujbe”; membrii comunității acceptă această soluție⁹, deși rareori vorbesc despre ea și vorbesc doar cu cei apropiați¹⁰.

⁸ Oamenii din sat spun că preotul ortodox de obicei îi sfătuiește să țină post și să se roage (o perioadă sau în unele zile ale săptămânii).

⁹ La fel cu cele descrise de către Evans-Pritchard în cazul populației Zande, actul magic este considerat just (și deci bun) când atacă persoana vinovată (E. E. Evans Pritchard, *Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande*, Oxford, Oxford University Press, 1937, p. 108).

¹⁰ Am scris detaliat despre justiție alternativă în Hășmaș într-unul dintre capitolele cărții *Justiție alternativă: blestem și făcătură cu ajutorul „preotului român”* (termenul local maghiar pentru făcătură fiind *csináltatás*, în T. Komáromi, *Rontás és társadalom Aranyosszéken*, p. 100–112). Cazul mătușii Teréz prezintă ceva ce lipsește din această carte: nu am analizat acolo niciun caz de furt urmat de o soluție similară. Ar fi imposibil să dau aici mai multe detalii despre tematica largă a slujbelor oferite de către preoții români ortodocși și despre cum anume caută ajutor localniciei. Există o listă lungă de lucrări care abordează această temă din diverse perspective: D. Czégényi, *Magyar-román interetnikus kapcsolatok vallási vetülete. A román pap alakja egy erdélyi közösség hiedelemrendszerében* [Aspectul religios al relațiilor interetnice maghiaro-române. Portretul preotului român în sistemul de credințe al unei comunități din Transilvania], în É. Borbély, D. Czégényi (edit.), *Változó társadalom* [Societate în schimbare], Kolozsvár/Cluj-Napoca, Asociația Etnografică Kriza János, 1999, p. 29–43. D. Czégényi, *A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében (Gyógyítás és rontás)* [Portretul preotului român în sistemul de credințe al unei comunități din Sălaj (Vindecare și vrăjitorie)], în É. Pócs (edit.), *Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományos megközelítésben* [Bindecuvântare și blestem, miracol și vrăjitorie. Noțiuni de etnologia religiei într-o perspectivă interdisciplinară], Budapesta, Editura Balassi, 2004, p. 382–401. D. Czégényi (edit.), *A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek* [Preotul cu puteri magice. Roluri și situații], Kolozsvár/Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean, 2015. J. Gagyi, „Elitelt, hogy én haljak meg...” *Rontás, büntetés, betegség: egyéni és közösségi magyarázatok* [„M-a judecat, ca să mor...” Vrăjitorie, pedeapsă, boală: explicații personale și colective], în É. Pócs (edit.), *Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományos megközelítésben* [Vindecare magică și religioasă. Noțiuni de etnologia religiei într-o perspectivă interdisciplinară], Budapesta, Editura Balassi, 2010, p. 300–312. J. Gagyi, *Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk* [Ce ne dorim, de ce ne e frică și la ce visăm], Marosvásárhely/Târgu Mureș, Editura Mentor, 2010. V. Keszeg, *A román pap és hiedelmek a mezőségi folklórban* [Preotul român și sistemul de credințe legat de imaginea lui în folclorul din Câmpia Transilvaniei], în „Ethnographia”, tom CVII, nr. (1–2), 1996, p. 335–369. V. Keszeg, *Mezőségi hiedelmek* [Credințe din Câmpia Transilvaniei], Marosvásárhely/Târgu Mureș, Editura Mentor, 1999. T. Komáromi, *Hétköznapi betegségszemlélet* [Concepte laice de boală] (Teză de masterat), Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de limbă și literatură maghiară – etnologie, Cluj-Napoca, 1995. T. Komáromi, *Rontásformák Aranyosszéken. A gyógyító román pap* [Făcături în Zona Arieșului], în „Néprajzi Látóhatár”, tom V, nr. 1–2, 1996, p. 87–98. T. Komáromi, *Az ijedség* [Sperietura], în V. Keszeg, D. Czégényi (edit.), *Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok* [Oameni, texte, credințe. Studii], Kolozsvár/Cluj-Napoca, Asociația Etnografică Kriza János, 2001, p. 112–140. T. Komáromi, *Cipő és talizmán. Egy megszállott fiatalember története* [Pantof și talisman. Cazul unui tânăr posedat], în É. Pócs (edit.), *Maszk, átváltozás,*

Și atunci m-au sfătuit să mă duc și să cer afuresenie. (Cine v-a sfătuit?)¹¹ Cunoștințe din sat. Mi-au spus să mă duc la preotul ortodox și să cer ajutor. Și atunci o să văd că... Ei, așa am fost îndemnată la păcat! I-am oferit preotului acele sute valoroase. În final am acceptat și blabla... numai să fie pedepsită de Dumnezeu. Să fie pedepsită! Ticăloasa... să vadă lumea că e o gunoaie ticăloasă... Și de atunci Dumnezeu tot o pedepsește... da, de unde! N-are nici o grijă! [De aici am eliminat o parte irelevantă a dialogului]. De aceea îți spun, draga mea. Așa-s făcăturile. Poți face făcături, dar nu ajută la nimic! Dumnezeu are multe alte griji... (Și la care preot ați fost?) Preotul român. (Cel din sat?) Da, cel de aici, din Hășmaș. Pentru că preotul catolic nu se ocupă de asemenea lucruri, nici cel unitarian ori reformat. Dar preotul român (ortodox) se ocupă! Preoții noștri nu se ocupă de asemenea lucruri. Ei spun: dacă cineva a comis un păcat, trebuie să ceară iertarea direct de la Dumnezeu, fără medierea preotului. Înțelegi, românii ăștia cred în asemenea lucruri... (Dar cum poți face făcături? Nu-i e frică nimănui de ce i se poate întâmpla?) Nu, nu deloc! Nici măcar preoților nu le e frică! Știi ce a făcut? Mi-a zis (...cuvânt incomprehensibil); el s-a rugat. Numai s-a rugat. A îngenunchiat în fața altarului și a spus acolo ce trebuia să spună – dintr-o carte, ce era scris acolo. (Și cum era îmbrăcat? Era în haine preoțești?) Sigur că da! (Și dumneavoastră ați fost prezentă când s-a rugat?) Eu? Nu, nu! Doar l-am încredințat să se roage: vă rog, să vă rugați, să se descopere perfidia. Să se descopere mârșăvia, că ea a furat banii. Nu, nu mă amestec cu ei!¹² Știu doar că preotul catolic nu face asemenea lucruri, numai preoții români.

beavátás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről, V) [Măști, preschimbare, inițiație. Noțiuni de etnologia religiei într-o perspectivă interdisciplinară. (Studii despre transcendență, V)], Budapesta, Editura Balassi, 2007, p. 448–468. T. Komáromi, *Rontás és társadalom Aranyosszéken*, 2009. T. Komáromi, *Crossing Boundaries in Times of Personal Crises: Seeking Help from Orthodox Clergy in Transylvania* [Transgresiuni personale la vreme de criză: căutând ajutorul clerului ortodox în Transilvania], în G. Valtchinova (edit.), *Religion and Boundaries. Studies from the Balkans, Eastern Europe and Turkey* [Religie și granițe. Studii din Balcani, Europa de Est și Turcia], Istanbul, The Isis Press, 2010, p. 155–166. Z. Mátyus, *A magánélet válsághelyzetei és a kríziseket kezelő specialisták egy erdélyi faluban* [Situatii de criză din viața personală și specialiști care tratează crize într-un sat din Transilvania], în É. Pócs (edit.), *Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben* [Binucuvântare și blestem, miracol și vrăjitorie. Noțiuni de etnologia religiei într-o perspectivă interdisciplinară], Budapesta, Editura Balassi, 2004, p. 369–381. E. Pócs, *Átok, rontás, divináció: boszorkányság a vallás és mágia határán* [Blestem, vrajă, divinație: vrăjitorie între religie și magie], în É. Pócs (edit.), *Két csíki falu néphite a századvégen* [Credințele a doua sate din zona Ciucului la sfârșitul secolului XX], Budapesta, Institutul de Folclor European – Editura Osiris, 2001, p. 419–459. E. Pócs, *Boszorkányság a vallás és mágia határán* [Vrăjitorie între religie și magie], în É. Pócs (edit.), *Magyar néphit Közép és Kelet Európa határán* [Credințe maghiare la granița dintre Europa Centrală și de Est], Budapesta, L'Harmattan, 2002, p. 239–264. Istoricul Valer Simion Cosma și-a scris teza de doctorat pe tema rolului preoților ortodocși în rândul țăranilor transilvăneni din secolul al XIX-lea: V.S. Cosma, *Molítve, cetanii și afuresenii. Preotul în lumea țăărănească a românilor ardeleni din secolul al XIX-lea* (teză de doctorat), Cluj-Napoca, 2013, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie.

¹¹ Am citat dintr-un interviu cu mătușa Teréz. Întrebările mele sunt puse în paranteză. Termenul original maghiar pentru făcătura e *csináltatás*. Este foarte interesant cum sunt folosiți termenii locali pentru blestem, făcătură sau judecata divină mediată de preot. Folosița alternativă a acestor termeni e ceva obișnuit în acest sat și indică uzul alternativ al acestor soluții (blestem, făcătură, justiție divină, considerată a fi afuresenie, adică anatemă) în administrarea locală a situațiilor de criză.

¹² În dialogul original derulat în limba maghiară avem: *nem maskotyálak én velük*. Aș dori să atrag atenția asupra atitudinii ei față de preotul ortodox român și, în general față de această practică, prin explicația

Am citat din convorbirea cu mătușa Teréz pentru a familiariza cititorul cu modul ei de a gândi și stilul ei, inclusiv pentru a explica din ce cauză și cum anume a mers la preotul ortodox local (*Am căzut în păcat!*). Înțelegem că s-a lăsat convinsă de cunoștințe și vecini, precum și de amintirile ei legate de alți oameni din sat. De-a lungul vieții a ascultat multe istorii despre cum au reușit preoții ortodocși să ofere ajutor și suport. A luat în considerare toate căile oficiale de rezolvare a conflictului și în final a încercat o metodă tradițională larg răspândită, însă una nepublică în cazul familiilor maghiare înstărite și bine educate aparținând elitei din perioada precedentă colectivizării. E important să menționăm că în caz de furt nu era singura soluție disponibilă în timpul cercetării. Mulți oameni și-au amintit, încă, clar și cu lux de amănunte, o metodă tradițională de descoperire a hoțului, divinația cu ajutorul unui ciubăr plin de apă¹³, eu însă nu am asistat încă la un asemenea ritual. De asemenea, era cunoscut că unii oameni din sat căutaseră clarvăzători (ghicitori) din regiune să le spună cine a fost hoțul și cum anume s-a întâmplat furtul (în cazuri de furt de animale domestice, mai ales vite și când s-a luat mana laptelui de la vaci). În cazul prezentat aici este clar cine e hoțul, deci aceste tehnici de descoperire erau de prisos. Cererea ajutorului de la un preot ortodox a avut un scop diferit: mătușa Teréz dorea s-o pedepsească pe Margit și mai vroia să afle cei din sat că ea a comis furtul („*Să vadă lumea că e o ticăloasă, că a furat o sută de mii de lei!*”).

După 1989 s-au întâmplat foarte multe cazuri de furt în sat. S-a retrocedat pământul și în cazul în care proprietarii erau capabili să muncească pământul, fiind sănătoși, de o vârstă nu foarte înaintată și având la dispoziție și timpul necesar, niciodată nu puteau fi siguri că vor putea strânge recolta, pentru că deseori era furată. La fel s-a întâmplat să fie furate și mașini și utilaje mari, automobile sau diferite animale domestice, de cele mai multe ori în timpul nopții. Furtul bijuteriilor de aur era frecvent, la fel ca în timpul socialismului, mai ales de către cei apropiați, veniți să ajute. În asemenea cazuri oamenii se simt neajutorați și fără speranță. Hoțul e necunoscut și nu poate fi dat în judecată. Singura posibilitate este să se apeleze la ajutor divin și localnicii se adresează preoților ortodocși și călugărilor ortodocși, crezând că rugăciunea lor „*e mai ascultată de către Dumnezeu*”.

E important de menționat că furtul din proprietatea cooperativei agricole era ceva comun în perioada socialistă. Deoarece proprietatea era colectivă, paguba produsă nu era suferită de o persoană sau de către o singură familie. După 1989, furtul afectează proprietatea privată, punând în pericol subzistența țăranului. Produsele agricole ori alte bunuri furate în acest context nou au altă însemnătate. Furtul bijuteriilor de aur în epoca socialistă a afectat de asemenea gospodăria care suferea paguba. Deseori se plăteau sume mari de bani pe aur, pentru că părea o investiție ușor de făcut și relativ sigură.

În cazul analizat aici bătrâna depindea total de banii trimiși de către fiica ei. Cum banii s-au furat, nu mai avea din ce să se întrețină.

cuvântului *maszkotyálak* (și a frazei citate în limba maghiară). În limbajul local cuvântul e folosit cu înțelesul de a-ți murdări mâinile cu ceva lipicios, care pe deasupra nu are niciun sens. Vrea să sugereze deci necurătenia contactului printr-o asemenea procedură practică de preotul ortodox pentru o femeie catolică provenită dintr-o familie a elitei maghiare locale.

¹³ Vezi V. Keszeg, *A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelem eredete és szemantikája* [Uitatul în ciubăr. Originile și semantica unei credințe din Câmpia Transilvaniei], în „Néprajzi Látóhatár”, 1–2, 1992, p. 70–80.

Din motive istorice, identitățile etnice și religioase se îmbină în Transilvania¹⁴. Majoritatea românilor din sat sunt creștini ortodocși (unii s-au convertit la religii neoprotestante după 1989, de exemplu la biserica Martorii lui Iehova). Majoritatea maghiarilor din sat sunt calviniști sau unitarieni, biserici vechi protestante. Există o comunitate mică de romano-catolici și un număr mic de neoprotestanți maghiari. Credincioșii care aparțin de *biserici maghiare*, respectiv calvinismului, unitarismului și catolicismului își vizitează reciproc bisericile, ba mai mult, protestanții uneori se și împărtășesc la biserica celeilalte confesiuni. Nu există însă o relație la fel de intimă cu „biserica românească”, cea ortodoxă. Căsătoriile mixte au fost rare aici în socialism, însă au devenit comune în ultimele decenii. La cununiile care se desfășoară în acest caz la biserica ortodoxă participă și membrii familiei maghiare. Ascultând însă discuțiile lor ne dăm seama cât de masive sunt prejudecățile și cum se menține distanța și se păstrează granițele culturale. Dacă nu există căsătorii mixte în familie, un maghiar din sat probabil că nu va intra în biserica ortodoxă. În cazul în care va cere o *slujbă* de la un preot (adică rugăciuni de intercesiune), această persoană nu va lua parte la slujbă, foarte probabil va căuta preotul în locuința lui, în afara orelor de liturghie. Nici românii localnici nu merg la *biserici maghiare*.

Nu numai în acest sat, dar în general în Transilvania, putem constata menținerea unei anumite distanțe între membrii diferitelor comunități etnice (și religioase). Religia și cultura religioasă a celuiilalt e în mare parte necunoscută, chiar și în cazul vecinilor. Asta nu înseamnă că nu sunt în contact și că nu ar comunica unii cu alții. În general împart experiența de viață, însă se pare că nu vorbesc amănunțit despre religie cu cei din alt grup etnic și implicit din altă confesiune religioasă. Despre religia și despre practica religioasă a celorlalți vorbesc mai degrabă în absența lor, folosind stereotipuri: de exemplu, unghurii protestanți spun deseori despre ortodocșii români că aceștia cred în superstiții, că au o credință *exagerată*, adică dincolo de niște hotare raționale, care după părerea lor trebuiesc menținute în crez (altfel cei vizați riscând să devină ridicoli). Localnicii pot cunoaște limba celuiilalt grup etnic (în zilele noastre unghurii din sat vorbesc românește, în generații precedente cunoșteau reciproc limba celuiilalt grup etnic), sau pot avea cunoștințe despre cultura culinară a celorlalți (asta însemnând acceptarea și consumarea regulată a câtorva feluri de mâncare, cum ar fi *ciorba* românească sau *paprikás*-ul unghuresc). În Hășmaș, românii veniți în timpul celor două valuri de migrație din socialism, sau ulterior acestora, au preluat cunoștințe legate de cultivarea legumelor de la unghurii și românii băștinași. Există deci multe cunoștințe împărtășite, dar cunoștințele religioase par să lipsească dintre ele, ori să fie împărtășite doar foarte superficial.

Se pare că ceea ce se discută cu localnici aparținând de o altă confesiune religioasă e doar folosința instrumentală a religiei – ori așa pare din ce învață și folosesc la nevoie maghiarii din sat. Astfel s-a dezvoltat o practică specială de administrare a situațiilor de criză. Când apar probleme serioase, boli, pierderi, românii, maghiarii și rromii din sat cer ajutorul și sprijinul preoților români ortodocși, însă putem remarca diferența dintre modul lor de a se adresa acestor preoți și/sau de a gândi despre ei și ajutorul primit. Românii ortodocși merg regulat la biserica ortodoxă, nu doar în situații de criză. Ei participă la liturghie și pentru ei e ceva natural să se roage acolo, la fel de natural fiind și

¹⁴ T. Komáromi, *Crossing boundaries...*, 2010.

înmânarea pomelnicelelor cu numele celor vii și al morților din familie, pentru care cer să se roage preoții. Postul e ceva bine cunoscut pentru ei, chiar dacă atitudinea personală a credincioșilor ortodocși față de post e diversă și schimbătoare pe parcursul vieții, sau chiar de-a lungul unui an calendaristic. Toate aceste practici religioase, folosite deopotrivă ca metode de justiție alternativă, se încadrează în mod natural în cultura și viața ortodocșilor, în contrast cu maghiarii protestanți, care de obicei nu participă la liturghii și nu țin post¹⁵. Din punctul de vedere al ungarilor protestanți, care se consideră raționali, aceste ritualuri sunt categorisite drept superstiții sau practici magice, de vreme ce pentru ortodocși sunt parte a vieții religioase obișnuite. Până și *slujbele cerute*, ori rugăciunile și posturile cu un scop anume (în cazul prezentat aici, al justiției divine) sunt parte organică a tradiției. Se pare că un credincios ortodox crede în mod diferit în puterea schimbătoare a credinței, decât o fac credincioșii bisericilor protestante istorice din Transilvania. Oamenii au fost socializați în culturi religioase diferite. Ortodocșii cred în posibilitatea miracolului. Există însă situații de criză, în care maghiarii au la fel de mare nevoie de miracole, ca și românii. În aceste situații nevoia îi convinge să renunțe la punctul de vedere rațional sau științific, pe care îl susțin în vremuri bune.

Așa cum am menționat deja, la Hășmaș oamenii puteau recurge și la alte soluții în caz de furt. Lui Ferenc (pseudonim), de exemplu, i s-a furat un cal. Ca urmare, a vizitat un clarvăzător, care trăia cam la treizeci de kilometri de această localitate. Clarvăzătorul l-a învățat cum anume să-și apere în viitor gospodăria prin metode magice. Ferenc a plecat la clarvăzător însoțit de o persoană cu rol de mediator, în care avea încredere deplină, la fel, a avut mare încredere și în puterile clarvăzătorului. Însă această tentativă a rămas fără succes: hoțul nu a fost descoperit și calul a dispărut pentru totdeauna. În această regiune au activat câțiva clarvăzători, vindecători tradiționali, turnători de plumb, specialiști în etnobotanică ori chiropractică, al căror ajutor a fost deseori solicitat, chiar dacă acest lucru era rareori recunoscut în public. Recursul la aceste metode în caz de nevoie a fost considerat un compromis necesar și a fost larg răspândit. Luându-se în considerare opiniile susținute în public am putea crede că acești actanți (practicanți) și metodele lor și-au pierdut importanța de decenii. Și asta e de înțeles: cu cât un om e mai educat, cu atât va avea mai mare grijă să dea dovadă de gândire rațională, atitudine considerată mai valoroasă în societate. Majoritatea protestanților locali, la fel și funcționarii Partidului Comunist, au fost mândri de gândirea lor rațională. Veridicitatea opiniilor e însă greu de verificat. Putem cunoaște doar opiniile exprimate în public și niciodată nu știm ce anume fac oamenii în situație de criză, știm doar dacă ei înșiși ne povestesc. Din experiența mea cred că depinde de relația dintre antropolog și localnici ce anume îi vor destăinui cercetătorului interlocutorii săi despre gândirea și viața lor. În orice caz, nu părerile lor au să se schimbe de-a lungul cercetării, și, pe măsură ce crește încrederea în cercetător, nimeni nu va ezita să contrazică păreri exprimate anterior. Dacă oamenii sunt convinși de toleranța și înțelegerea cercetătorului, se vor lăsa văzuți așa cum sunt. Nimeni nu va dori, însă, să apară ca ridicol de dragul unei cercetări. Trebuie să distingem cu grijă între

¹⁵ Există o altă diferență importantă: marea majoritate a maghiarilor nu se spovedesc (o fac doar romano-catolicii). Acest aspect este de importanță majoră în cazul vindecărilor cu recurs la religie. Biserica Ortodoxă recunoaște o relație directă între boală și păcat.

fațade (*fronts*¹⁶) reglate de către niște așteptări reale sau imaginate, între aparențe sau practici și credințe reale.

Deși există o diferență mare între cultura religioasă a maghiarilor și românilor din Transilvania, studiile din ultimele decenii semnalează o cultură comună de management a situațiilor de criză¹⁷. Majoritatea oamenilor cred că soluția optimă de rezolvare a unui caz juridic deosebit insolubil este să ceri suport spiritual de la un preot ortodox român și vor cere ajutorul preotului local sau vor călători la unul aflat în altă localitate. În asemenea cazuri chiar și ungerii protestanți vor ține post și se vor ruga așa cum îi sfătuiește preotul și vor crede în capacitatea lui de a ajuta. În timp ce românii cred că *religiile ungerilor* sunt *slabe*, ungerii, din contra, cred în puterea credinței ortodoxe – și vedem cum o respectă în caz de nenoroc, chiar dacă altele ar fi exprimat dubii ori prejudecăți, cum că ar fi o religie plină de superstiții. La fel, ei cred în puterea preotului ortodox român, chiar dacă nu au acces la credințele și ritualurile ortodoxe. E foarte frecvent să se fi auzit doar de la alții despre ce anume face preotul, ce se întâmplă în biserică, pentru că majoritatea maghiarilor nici nu intră într-o biserică ortodoxă ori nu stă de vorbă cu un preot ortodox¹⁸.

Oamenii cer ajutorul preotului ortodox nu numai în cazuri de furt: foarte probabil aceste cazuri sunt mai rare decât cele de boală gravă, ori de probleme apărute în familie, care sunt motive comune pentru a vizita un preot ortodox¹⁹. Maghiarii protestanți (sau romano-catolici) par a cere ajutor de la preoții ortodocși într-un mod similar cu românii ortodocși, însă ei au o relație complet diferită cu acești preoți și interpretează într-un mod total diferit rolul lor de mediator. Românii ortodocși au tot timpul la dispoziție posibilitatea de a se ruga Mântuitorului, Măicuței Sfinte, sau sfinților (cum au de fapt și catolicii această posibilitate). Icoanele din bisericile și din casele lor au de asemenea un rol mediator și îi ajută să se roage la fel cum s-au rugat de-a lungul secolelor²⁰.

Cazul bătrânei cantor e special din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este un caz atipic de furt. Mătușa Teréz vine dintr-o familie cultivată și e mândră de originea ei. Tatăl ei detesta superstițiile, iar ea a încercat să rămână fidelă educației primite de la el. Viața, însă, a adus-o în niște situații care au necesitat compromisuri (de exemplu, când, tânără și frumoasă fiind, a fost deochiată în tren și a acceptat ritualul magic de vindecare al unei femei locale de etnie romă, în urma căruia s-a vindecat. După cazul de furt, simțea nevoia satisfacției morale și dorea ca adevărul să devină public. A vrut să pedepsească persoana vinovată măcar prin a-i stărni rușinea. Această bătrână cantor a făcut un pas neobișnuit pentru ea, în contradicție totală cu viața și educația ei: pentru prima dată în viața ei i-a cerut ajutorul unui preot român ortodox, rugându-l să se roage pentru ajutorul lui Dumnezeu. A donat chiar și bani acestui preot. Nu a luat parte la liturghie, a căutat

¹⁶ E. Goffman, *Az én bemutatása a mindennapi életben* [The Presentation of Self in Everyday Life/Prezentarea de sine în viața cotidiană], Budapesta, Thalassa Alapítvány – Pólya Kiadó, 2000.

¹⁷ Vezi lucrările științifice citate la nota de subsol numărul 10.

¹⁸ Există și maghiari care întrețin relații de lungă durată cu preoți ortodocși, considerați duhovnici. În orice regiune din Transilvania găsim preoți ortodocși considerați a fi duhovnici puternici, adică a căror rugăciune este ascultată.

¹⁹ Am dat o descriere și analiză mai detaliată a acestei teme în T. Komáromi, *op.cit.*: 1996, 2009, 2010 – a se vedea nota 10.

²⁰ Putem descoperi multe asemănări între religiozitatea romano-catolicilor și cea a ortodocșilor, sunt însă și diferențe importante, care ne explică necesitatea de a căuta preoți ortodocși în caz de nevoie.

preotul acasă. A urmat sfatul localnicilor, s-a simțit însă foarte confuză în urma acestui pas. Cu toate acestea, a așteptat mult ca adevărul despre nenorocirea ei să fie descoperit. Spre dezamăgirea ei, nimic nu i s-a întâmplat poștășiței. Mătușa Teréz a fost dezamăgită: ea știa că blestemele juste se împlinesc. A fost martor la un asemenea caz înainte, când o vecină de-a ei și-a blestemat soțul, pentru că a bătut-o tare. În urma acestui blestem soțul zăcea paralizat în pat de ani în șir. Despre puterea preoților ortodocși auzise și de la pelerini, care au fost la Nicula și au povestit despre zecile de mii de pelerini care participă la liturghie și despre exorcismele citite pentru vindecarea posedăților.

Originea noastră socială și cultura religioasă ne determină atitudinea față de alții și față de practicile lor diverse, după cum delimitează gândirea și activitățile. Viața însă aduce situații copleșitoare care ne determină să trecem de granițele respectate de obicei. Trecând însă de aceste granițe, vom trăi sentimente de vinovăție și de disconfort moral. Maghiarii din Transilvania încearcă să rămână fideli culturii lor și tradițiilor religioase, dar sunt influențați permanent de credințele și practicile vecinilor de etnie și religie diferită, sau doar din straturi sociale diferite, de cei care, eventual, cred în „superstiții”. Fiind tânără, mătușa Teréz a fost în stare să reziste credințelor unei rrome despre draci care schimbă copiii nou-născuți cu niște ființe demonice și bolnave și era destul de curajoasă să-și lase copilul nepăzit în cărucior pe terasa însorită. La o vârstă înaintată, însă, a fost incapabilă să reziste unei credințe mai puternice²¹, ispitei la care o supuneau credințele și practicile religiei ortodoxe. După cazul de furt, toate posibilitățile oficiale au fost epuizate. Rămăsese doar posibilitatea justiției divine și știa foarte bine că preotul romano-catolic nu va accepta rolul de mediator. A mers deci la preotul ortodox, însă în urma rugăciunilor nimic nu s-a întâmplat cu Margit, poștășița hoată. Singurul rezultat a fost disconfortul moral al acestei bătrâne. Deși s-a simțit deseori tulburată ascultând povestiri despre exorcisme sau slujbe la comandă, nu a ajuns să învețe mai mult despre religia ortodoxă și nu și-a schimbat părerea în mod radical. Termenii stereotipați și judecățile fruste certifică nivelul scăzut al cunoștințelor ei legate de cultura religioasă a românilor ortodocși, fapt cu atât mai surprinzător în cazul unui cantor.

²¹ Am citat termenul „superstiție” folosit de mătușa Teréz pentru a arăta cum se străduiește să se distanțeze de creștinii ortodocși. A folosit același termen în legătură cu femeia rromă care credea în posibilitatea schimbării de către diavol a copiilor nou-născuți. Părerea ei este că românii și rromii sunt mult mai „superstițioși” decât maghiarii, dar admite și existența unor persoane superstițioase chiar și printre maghiari.